

YASHIL SUVUTLARNING HUSUSIYATLARI

Asrorova Nozima¹, Ismailova Shaylo², Mamarajabova Sabrina³

^{1,2,3}Samarkand Davlat Universitetining Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich 1BS2024 guruh talabalari:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597689>

Annotatsiya. Ushbu maqola yashil suvu(t)lar haqida bo'lib, ular haqida ma'lumot berib, ularni turlanishi va ko'payishi haqida atroflicha tushuntirish beradi.

Kalit so'zlar: yashil suvu(t)lar, 2. Xromotofor, 3. Zoospora, 4. Ko'zcha, 5. Gameta, 6. Tina, 7. Dengiz salati.

Kirish

Yashil suvu(t)lar tipiga juda ko'p (5500dan ortiq) tur kiradi. Bular bir hujayrali, koloniyali va ko'p hujayrali organizmlardir. Ular rangining ko'pincha sof yashillig(i), ya'ni xlorofili(ni) boshqa pigmentlar niqoblamasligi bilan boshqa suvu(t)lardan farq qiladi. Ko'p hujayrali yashil suvu(t)lar orasida ipsimon formalari ustun turadi. Hujayrasiz tuzilishga ega bo'lgan, tanasi juda katta, tashqi tomondan bo'g'imlarga ajralgan, lekin ayrim hujayralarga bo'linmagan yashil suvu(t)lar ham uchraydi. Aksari yashil suvu(t)larning hujayralari tashqi tomondan ko'pincha shilimshiqulanuvchi pektinli po'st bilan o'ralgan bo'ladi. Ba'zan po'st kaltsiy tuzlari yoki kremnizem bilan naqshlanishi va ma'lum darajada qattqlik hosil qilishi ham mumkin.

Yashil suvu(t)larning eng sodda vakillari, ya'ni ularning bir hujayrali organizmlarining ko'pincha ikkita xivchini bo'lib, ular mustaqil harakatlana oladi. Bu yashil suvu(t)larning eng sodda hayvonlardan xivchinlilarga yaqin ekanligini ko'rsatadi. Yashil suvu(t)lar hujayralarining ichki moddasi, odatda bitta yirik vakuolali sitoplazmadan, yadro va xromotofordan iborat. Xromotofori ko'pincha plastinkasimon tuzilishga ega bo'lib, uning pireoidlari tig'iz oqsil tanachalari bo'ladi.

Yashil suvu(t)lar har xil yo'llar bilan ko'payadi. Ko'payishning eng sodda usuli hujayralarining oddiy bo'linishidan iborat bo'lib, bu bir hujayrali organizmlarda kuzatiladi. Ipsimon formalari iplarining uzilgan bo'laklarining har biri hujayrasining ikki tomondan bo'linishi tufayli yangi organizm hosil bo'ladi.

Ko'pincha yashil suvu(t)larning bitta yoki bir nechta harakatchan zoospora hosil qilib, jinsiz ko'payishi kuzatiladi. Zoosporalar qobiqsiz va oldingi uchida uning harakatlanishiga yordam beradigan xivchini bor hujayralardir. Zoospora ichida ajratuv organi vazifasini bajaradigan pulsovchi alohida vakuolalar va yorug'lik nurini qabul qiluvchi kichkina qizil tanacha – ko'zcha bor.

Zoosporalar ona hujayradan ajralib chiqqandan keyin ma'lum vaqtgacha xivchinlari yordamida suvda mustaqil suzib yuradi, keyin xivchinini yo'qotib, o'troq holga o'tadi va yangi individ hosil qiladi.

Yashil suvu(t)larning jinsiy yo'l bilan ko'payishi ham kuzatiladi. Bu ko'payish izogamiya, geterogamiya va oogamiya tipida bo'ladi. Gametalar qo'shilishidan zigota hosil bo'lib, u qalin qobiqqa o'raladi va bir qancha vaqt tinim davridan so'ng yangi individ bo'lib o'sadi.

Yashil suvu(t)lar asosan chuqur suv havzalarida tarqalgan bo‘lib, suv ostida “balchiq” (tina) hosil qiladi. Ba’zi vakillari dengizlarda, juda kam vakillari quruqlikda yashaydi. Bir hujayrali formalari planktonlar jumlasiga kiradi, ular ko‘pincha tez ko‘payib, oqmas suvlarni ko‘kartirib yuboradi. Ko‘p hujayrali organizmlari esa ko‘pincha suv havzalari tagida joylashib olib o‘sadi.

Ko‘pgina yashil suvu(t)lar suvda yashovchi hayvonlar uchun oziq bo‘ladi, ba’zi turlarini (masalan, “dengiz salati”ni) odamlar ham iste‘mol qiladi.

Xulosa

Yashil suvu(t)lar — suv muhitida keng tarqalgan, bir hujayrali, koloniyali va ko‘p hujayrali organizmlar bo‘lib, ularning asosiy belgisi – xlorofillning ustunligi sababli sof yashil rangga ega bo‘lishidir. Ular morfologik tuzilishi, harakatlanish usullari va ko‘payish mexanizmlari bilan boshqa suv organizmlaridan ajralib turadi. Yashil suvu(t)lar oddiy hujayra bo‘linishi, zoospora orqali jinsiz, hamda gametalar qo‘shilishi orqali jinsiy yo‘l bilan ko‘payadi. Ular nafaqat suv muhitining muvozanatini saqlashda, balki plankton sifatida oziq zanjirida muhim o‘rin egallaydi. Ba’zi turlari, jumladan "dengiz salati", oziq-ovqat sifatida insonlar tomonidan ham ishlatiladi. Shu sababli yashil suvu(t)lar biologik va ekologik jihatdan katta ahamiyatga ega organizmlar hisoblanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. V.A.Burigin, F.X.Jonguzarov. Botanika. Davlat nashriyoti – Toshkent, 1962 y.
2. Matvienko A.M. Zolotistye vodorosli. Opredelitel’ presnovodnyx vodorosley SSSR.
3. Vyp.3. – M.: Sovetskaya nauka. 1954 g. str.274
4. Moshkova N.A., Gollerbax M.M. Zelenye vodorosli: Ulotriksovye – Chlorophyta,
5. Ulotrichophyceae // Opredelitel’ presnovodnyx vodorosley SSSR. Vyp.10. str.360
6. Muzaffarov A.M., Ergashev A.E., Xalilov S. Opredelitel’ presnovodnyx vodorosley
7. Sredney Azii. Kn.1. – Toshkent. Fan. 1987 g. str.3-405